

INNOVATSION YONDASHUVLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Sarsenbayeva Rayhon Maxanbetovna¹, Asamova Sabrina Xamidovna²

¹ISFT instituti “Psixologiya va pedagogika” kafedrası dotsenti, p.f.n.;

²ISFT institutining “Pedagogika” ta’lim yo’nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690532>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion yondashuvlarning mohiyati va ularning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Unda ta’lim-tarbiya jarayonida konstruktivistik, kolaborativ, reflektiv va raqamli integratsiyaga asoslangan metodlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, shaxsga yo’naltirilgan ta’limning insonparvarlik tamoyillari, o’qituvchining roli hamda o’quvchi faoliyatining mustaqilligi haqida fikr yuritiladi. Tadqiqot natijalari innovatsion yondashuvlarning o’quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish va zamonaviy ta’lim ehtiyojlariga moslashtirishdagi o’rni katta ekanini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: innovatsion yondashuv, konstruktivizm, refleksiya, kolaborativ ta’lim, raqamli integratsiya, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim, insonparvarlik.

Аннотация. В статье рассматривается сущность инновационных подходов и их педагогические основы. Особое внимание уделяется конструктивистскому, коллаборативному, рефлексивному и цифровому подходам в образовательном процессе. Раскрыта роль личности учителя и значимость гуманистических принципов в формировании самостоятельности учащихся. Сделан вывод о том, что инновационные подходы способствуют активизации педагогического процесса, развитию личности и адаптации системы образования к требованиям XXI века.

Ключевые слова: инновационные подходы, конструктивизм, рефлексия, коллаборативное обучение, цифровая интеграция, личностно-ориентированное обучение, гуманизм.

Abstract. This article explores the concept of innovative approaches and their pedagogical foundations. It highlights constructivist, collaborative, reflective, and digital integration methods in the educational process. The study emphasizes the humanistic principles of learner-centered education and the teacher’s role in fostering independent learning. The findings reveal that innovative approaches enhance the effectiveness of teaching, develop students’ critical and creative thinking, and align education with the demands of the modern world.

Keywords: innovative approach, constructivism, reflection, collaborative learning, digital integration, learner-centered education, humanism.

Hozirgi globallashuv davrida yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo’nalishiga aylangan¹. Shunday sharoitda “Tarbiya” fani maktab ta’limidagi eng muhim pedagogik o’quv fanlaridan biri bo’lib xizmat qiladi. Uning asosiy maqsadi – o’quvchilarda ijtimoiy faollik, axloqiy madaniyat, milliy g’urur, milliy iftixor va insonparvarlik kabi qadriyatlarni shakllantirishdan iboratdir².

“Tarbiya” fani o’quvchilarning nafaqat nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalarini balki, ularning tarbiyaviy salohiyatini ham oshiradi³. Unda, yoritilayotgan mavzular, masalan:

¹ Mirziyoyev Sh. M. *Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.

² Dewey J. *Experience and Education*. – New York: Macmillan, 1938.

³ Vygotsky L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Harvard University Press, 1978.

“Vatanparvarlik”, “Oila qadriyatlarini”, “Halollik va adolat”, “Jamiyatga foydali shaxs bo‘lish” kabilar yosh avlod tafakkuriga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ularning **zamonaviy ahamiyati** shundan iboratki, bu fan orqali o‘quvchi o‘z shaxsiy yo‘lini, o‘rnini anglaydi, ijtimoiy masalalarga munosabat bildiradi va ijtimoiy-axloqiy qarorlar qabul qilishga o‘rganadi. Aynan shu bois ham, innovatsion metodlar orqali bu jarayonga yangi hayotiy ruh berish zarurati tug‘iladi.

Innovatsion yondashuvlar deganda o‘quvchilarning bilim olishi, tarbiyalanish iva fikrlash jarayonlariga yangicha, samarali yondashuvlar bilan qarashi tushuniladi⁴. Bu yondashuvlar an’anaviy “o‘qituvchi gapiradi – o‘quvchi eshitadi” modelidan farqli bo‘lib, o‘quvchini faol subyekt sifatida ko‘radi.

Innovatsion yondashuvlar — bu an’anaviy usullardan farqli tarzda o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan, ilg‘or texnologiyalar va zamonaviy metodikalarni o‘z ichiga olgan ta‘lim jarayonidir. Ular quyidagilarga asoslanadi:

Konstruktivistik yondashuv (nazariya) – O‘quvchi bilimni o‘zi mustaqil tarzda shakllantiradi⁵. Ya‘ni, bu yondashuvga ko‘ra, o‘quvchi yangi bilimni mustaqil izlanish, tajriba va tahlil orqali egallaydi. Misol uchun, o‘quvchiga “Siz sinf sardori bo‘lsangiz, qanday ahloqiy me‘yorlarni joriy qilgan bo‘lardingiz?” kabi savollar berish orqali uni mustaqil fikrlashga undashi mumkin.

Kooperativ (kolaborativ) ta‘lim – guruhli ishlar orqali hamkorlikda o‘rganish. Bunda, o‘quvchilar kichik guruhlarda muammoni hal qilishi orqali ijtimoiy muloqot, murosa va jamoaviy fikr yuritish ko‘nikmalarini egallaydi⁶. Masalan, “Ijtimoiy tarmoqlardagi xatti-harakatlar tarbiyani qanday shakllantiradi?” shu kabi mavzularda guruh bahsini tashkil etish mumkin.

Reflektiv yondashuv – o‘quvchi o‘z faoliyatini tahlil qiladi, xulosa chiqaradi⁷. Xususan, har bir dars oxirida o‘quvchi “Men bugun nimani tushundim?”, “Qanday savollar tug‘ildi?” kabi savollarga javob berib, o‘z ustida ishlashga o‘rganadi.

Raqamli vositalar bilan integratsiya – Videodarslar, interaktiv taqdimotlar, testlar kabilarning bir vaqtda qo‘llanilishi tushuniladi⁸. Bunda, YouTube darslari, interaktiv testlar, onlayn so‘rov va so‘rovnomalar orqali o‘quvchilarni aktivlashtirish tushuniladi.

XXI asr ta‘limi jamiyatning keskin o‘zgaruvchan ehtiyojlariga moslashishni, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoga yondashish, hamkorlikda ishlash, va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirishni taqozo qilmoqda. Bunday maqsadlarga erishish uchun an’anaviy ta‘lim metodlari yetarli bo‘lmay qolgan, unda **innovatsion yondashuvlar** muhim o‘rin tutmoqda.

Innovatsion yondashuvlar ta‘lim jarayoniga yangicha ko‘z bilan qarash, o‘quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, o‘rganuvchi va muammo yechuvchi sifatida tan olish demakdir. Bunday yondashuvlar ta‘limning **shaxsiga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiya – shaxsning interaktiv va reflektiv** xususiyatlarini kuchaytiradi. An’anaviy “**o‘qituvchi markazli**” model o‘rniga, “**o‘quvchi shaxsi (faoliyati) ga yo‘naltirilgan**” modelga asoslanadi.

Shaxsiga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiya haqidagi ma‘lumotlarni bilishdan oldin, ta‘lim-tarbiya jarayonida avvalo, o‘qituvchining o‘zi haqiqiy insonparvar shaxs bo‘lishi kerakligini

⁴ Piaget J. *The Psychology of the Child*. – New York: Basic Books, 1969.

⁵ Bruner J. *The Process of Education*. – Harvard University Press, 1960.

⁶ Schon D. A. *The Reflective Practitioner*. – Basic Books, 1983.

⁷ Fullan M. *The New Meaning of Educational Change*. – Teachers College Press, 2007.

⁸ Hasanboeva O., To‘raqulova M. *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*. – Toshkent: TDPU, 2019.

bilib olishimiz talab etiladi. So'ngra, u o'zining namunali hulqi, muomala munosabati bilan o'sib kelayotgan yosh avlodni insonparvar sifada tarbiyalashi mumkin bo'ladi. Tarbiyada ko'proq so'z bilan emas, balki amaliy faoliyat bilan, ya'ni namuna ko'rsatish orqali ta'sir etishning ahamiyati katta hisoblanadi. Shunday ekan, insonparvarlikka asoslangan ta'lim, bu shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonining vazifasini yechishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda, o'quvchining o'zini o'zi rivojlantirishi ham zarur bo'ladi. Bu esa, o'quvchi o'z ustida mustaqil ishlashini talab etadi.

O'quvchi o'zining kelajagi uchun OAV, fan-texnika yutuqlari, kompyuter texnologiyalari to'g'risidagi bilim va ko'nikmalarini egallashi bugungi kun ehtiyoji uchun jarayonning **insoniy yondashuvlar**⁹ zaruriyatini taqozo etadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida insoniy yondashuvlarni talab darajasida bajarish o'quv jarayonining asosiy vazifasalaridan biri sifatida bo'lishi muhim ahamiyatga egadir. Shuningdek, o'quvchilar nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni hosil qilishga bo'lgan intilish jarayoni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-**tarbiya** jarayonini aks ettiruvchi asosiy “qimmat” sifatida belgilanadi.

“Tarbiya” fani maktab ta'limida shaxsni har tomonlama rivojlantirish, axloqiy, madaniy va fuqarolik qadriyatlarini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Bugungi raqamli asrda faqatgina ma'lumot berish emas, balki tarbiyalash jarayonida ham faol ishtirok etish zarur bo'lib qolmoqda.

Quyida ushbu yondashuvlar xususida ayrim fikr-mulohazalar bildiriladi:

1. Konstruktivistik yondashuv – bu o'quvchining **bilimni tayyor holda emas, balki o'z faoliyati, tahlil, kuzatish, tajriba** orqali egallashini ta'minlovchi yondashuvdir. Bu nazariya Jan Piage, Jerom Bruner kabi psixologlar fikriga asoslangan. **Misol uchun**, Tarbiya darsida “Sinfi sardori sifatida qanday qoidalarni joriy qilgan bo'ladingiz?” degan topshiriq o'quvchining axloqiy qadriyatlar, mas'uliyat va jamoaviy boshqaruv haqida **mustaqil fikrlashini** ta'minlaydi. U faqat eshitib emas, balki, o'z nuqtayi nazarini ifoda etib o'rganadi.

Ushbu yondashuvning foydasi shundan iborat bo'ladiki, unda o'quvchi shaxsida:

- ✚ muammoli vaziyatlarni tahlil qilish ko'nikmasi shakllanadi.
- ✚ o'z bilimini qurish orqali chuqur o'zlashtirish sodir bo'ladi.
- ✚ amaliy hayotga bog'langan tajriba orttiriladi.

2. Kolaborativ (kooperativ) ta'lim — bu o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, ularni **hamkorlikda ishlash**, muammoni birgalikda yechish, fikr almashish, va bir-biridan o'rganish orqali o'qitish yondashuvidir. Bu yondashuv Lev Vygotskiyning **ijtimoiy-ta'limiy nazariyasiga** tayanadi. **Misol keltiradigan bo'lsak**, “Ijtimoiy tarmoqlar tarbiyada qanday rol o'ynaydi?” mavzusida guruhlariga bo'linib, dalillar asosida bahs yuritish orqali o'quvchilar bir-birining fikrini tinglash, ijtimoiy masalalarni muhokama qilish va **muloqot kompetensiyasini** rivojlantirishga erishadi.

Uning foydasi shundan iborat bo'ladiki, unda o'quvchi shaxsida:

- ✓ jamoada ishlash va murosaga kelish ko'nikmalari rivojlanadi.
- ✓ o'z fikrini asoslab aytish va boshqalarning fikrini tushunish madaniyati shakllanadi.
- ✓ mustahkam ijtimoiy hamkorlik muhiti vujudga keladi.

⁹ **Insoniy yondashuvlar** – bu, barchaning, ya'ni yosh va keksaning bir-birlari bilan o'zaro insonparvarlarcha muomala munosabatda bo'lishligi tushuniladi

3. Reflektiv yondashuv — bu o‘quvchini dars davomida yoki undan so‘ng **o‘z fikrlari, tushunchalari, o‘rganish uslubi va natijalari** ustida tahlil yuritishga o‘rgatadigan yondashuvdir. John Dewey va Donald Schonning ishlanmalariga asoslanadi.

Misol keltiradigan bo‘lsak: Dars yakunida o‘quvchilarga quyidagi savollar beriladi:

1. “Bugungi darsdan men nimalarni tushundim?”
2. “Men uchun eng qiyin qismi nima bo‘ldi?”
3. “Kelasi safar bu mavzuni qanday eslashim osonroq bo‘ladi?”

Bu kabi savollar orqali o‘quvchi o‘z o‘rganish jarayonini **metakognitiv** (ya‘ni o‘z fikrlash jarayonini anglash) darajada nazorat qila boshlaydi.

Uning o‘quv jarayoni uchun foydasi shundan iborat bo‘ladiki, unda o‘quvchi shaxsida:

- o‘quvchi o‘z kamchiliklarini tan oladi va o‘zgarishga intiladi;
- xatolaridan saboq olishni o‘rganadi;
- mustaqil ta‘limga ehtiyoj ortadi.

4. Raqamli vositalar bilan integratsiya (Digital Integration) — bu ta‘lim jarayonida **axborot texnologiyalarini maqsadli va interaktiv** tarzda qo‘llashni nazarda tutadi. Bu metodik yondashuv o‘quvchilarni raqamli vositalar orqali faol jalb qilishni ko‘zlaydi. **Misol uchun:** “Tarbiya” fanida “axloqiy muammolar” bo‘yicha YouTube‘dan qisqa videolarni ko‘rish, Padlet yoki Mentimeter kabi platformalarda fikr yozish, onlayn testlar ishlash kabilar o‘quvchilarni **multimodal o‘rganish** muhiti bilan ta‘minlaydi.

Ushbu yondashuvning asosiy foydasi shundan iboratki, bunda o‘quvchi shaxsida:

1. O‘quvchining e‘tibori yuqori darajada bo‘ladi.
2. Ta‘lim vositalari orqali har bir o‘quvchining bilim, ko‘nikma va malakalari darajasiga moslashtirish mumkin bo‘ladi.
3. Raqamli savodxonlik, tez fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalari rivojlanadi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiya – bugungi kunda, o‘qitish jarayonida o‘quvchi ham, o‘qituvchi ham qat‘iy belgilangan o‘quv rejalari asosida faoliyat ko‘rsatib kelishmoqda. Bu faoliyat jarayonida o‘qituvchi o‘zining qat‘iyatlik bilan o‘quvchilariga bilim berishi, ularning esa asosan nazariy bilim, amaliy ko‘nikmalarni egallab olishi, berilgan topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarishidan iborat bo‘lib kelmoqda. Shunday ekan, o‘quvchi shaxsini o‘rganish esa, uning ta‘lim-tarbiya faoliyatini turli yo‘llar orqali natijalarni o‘rganish, tahlil qilish va aniqlash imkonini beradi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiya – o‘quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, o‘rganuvchi va muammo yechuvchi sifatida tan olishni nazarda tutadi¹⁰. Bunday yondashuvlar ta‘limning shaxsga yo‘naltirilgan mohiyatini kuchaytiradi, o‘quvchini mustaqil fikrlash va o‘z qarashlarini shakllantirishga undaydi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘quvchi shaxsi **insoniy munosabatlar** jarayonida amalga oshirilgan o‘zaro muomala munosabatlarni to‘g‘ri tashkil etishi, uni amalga oshirishi talab etiladi. Bu jarayonda, o‘qituvchi namuna sifatida faoliyat olib borishi kerak bo‘ladi. O‘qituvchi ta‘lim-tarbiya jarayonida pedagogik rahbarlik qilish bilan bir qatorda, o‘quvchilarning tarbiyaviy holatini kuzatishi, nazorat qilishi, o‘rni kelganda ular bilan suhbatlar o‘tkazishi talab etiladi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiyada asosiy masala o‘quvchining

¹⁰ Abdurahmonov Q. *Ta‘limda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

shaxsiy sifatлари, ya'ni mustaqil fikrini rivojlantirishdan iboratdir. O'quv fani bilan bog'liq holda o'quvchining shaxsiy kamoloti ham rivojlanadi, uning dunyo qarasi va qobiliyatlari shakllanadi.

O'quvchining shaxsiy rivojlanishi, o'z ustida mustaqil ishlashi o'qituvchining pedagogik faoliyatini shakllantiradi va unda mas'uliyat hissini oshiradi. Bularning barchasi o'qituvchining o'z kasbiy mahoratini muntazam oshirishini, ularni tayyorlash jarayonining mazmunini, muhitini, o'qitish va tarbiyalash texnologiyalarini tubdan takomillashtirishni talab etadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiyani amalga oshirish jarayonida insoniy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchi insoniy yondashuvlarni amalga oshirishi uchun juda ko'p mehnat qilishi kerak bo'ladi. Masalan, muntazam o'quvchilarning oilalari bilan ishlashi, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlariga, ya'ni ularning qiziqishlarini o'rganib chiqib bandligini ta'minlashga hissa qo'shishi, ota-onasi bilan qanday muomala munosabatda bo'layotganini o'z ko'zi bilan ko'rishi, kerak bo'lganda taklif va maslahatlar berishi talab etiladi. Shuningdek, ta'lim muassasasidagi o'rtoqlari bilan qanday muomalada bo'layotganligidan ham xabardor bo'lishi kerak.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayonining mazmuni, mohiyati va tarbiyaviy texnologiyalarini tubdan o'zgartirishni taqozo etadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini ta'minlashda o'qituvchining pedagogik kasbiy mahoratga ega bo'lishi juda muhim hisoblanadi. Buning uchun esa, o'qituvchi avvalo o'z kasbini yaxshi ko'rishi, bolalarni sevishi, ularga mehr-muhabbat bilan qarashi, o'rni kelganda ular bilan o'ynashi, suhbatlashishi, qisqa qilib aytganda bolajon bo'lishi kerak bo'ladi

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, Innovatsion yondashuvlar pedagogik jarayonni faollashtiradi, o'quvchi shaxsini rivojlantiradi, mustaqil fikrlashni kuchaytiradi va zamonaviy dunyo ehtiyojlariga tayyorlab boradi. Har bir yondashuv pedagog tomonidan sinf sharoitiga, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga, mavzuning murakkablik darajasiga qarab mos tanlanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. M. *Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. Dewey J. *Experience and Education*. – New York: Macmillan, 1938.
3. Vygotsky L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Harvard University Press, 1978.
4. Piaget J. *The Psychology of the Child*. – New York: Basic Books, 1969.
5. Bruner J. *The Process of Education*. – Harvard University Press, 1960.
6. Schon D. A. *The Reflective Practitioner*. – Basic Books, 1983.
7. Fullan M. *The New Meaning of Educational Change*. – Teachers College Press, 2007.
8. Hasanboeva O., To'raqulova M. *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*. – Toshkent: TDPU, 2019.
9. Abdurahmonov Q. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.